

De Koran als Gods Woord: Een modern islamitische apologetiek

Arnold Yasin Mol

Universiteit Leiden

Course: Qur'anic Exegesis: Christianity and Christians in the Qur'an

Verantwoording

Het vak *Qur'anic Exegesis: Christianity and Christians in the Qur'an* onder leiding van Dr. Ryad had als leerinhoud "scientific theories about the historical development of Qur'anic exegesis and the exegetical methods used by the various schools within this Islamic science from classical to modern times. These methods will be illustrated in more details on the basis of the theological, confrontational and dialogical issues regarding Christianity and Christians in the various Muslim exegetical traditions."¹ Deze paper is een samenstelling van zes brieven tussen mij en de katholieke theoloog Hendro Munsterman² waarin wij ingaan op de probleemstellingen omtrent de Koran als Gods woord in relatie tot teksthistorische kritiek vanuit een christelijk perspectief. In mijn bijdrage van drie brieven hoop ik te hebben voldaan aan de doelstellingen³ van deze cursus, en ook het belang aangetoond van academisch getrainde moslimtheologen in het Nederlandse taalgebied voor zowel een verdieping van het interreligieus dialoog als de verdere ontwikkeling en gronding van de moslimgemeenschap in de Nederlandse context.

Introductie

Het Nederlands (en algemeen westers) discours betreffende de islam werd tot aan de jaren '80 van de 20e eeuw vooral bedreven vanuit een christelijk perspectief, waarbij men vooral

¹ *Qur'anic Exegesis: Christianity and Christians in the Qur'an*, <https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/32233/Koranexegese-Tafsir>

² Hendro Munsterman is katholiek theoloog (1972) en werkzaam aan de Université Catholique de Lyon (Katholieke Universiteit van Lyon), waar hij dogmatische theologie doceert en directeur is van een pastoraal-theologisch centrum, lid van de Société Française d'Etudes Mariales en van de werkgroep Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, en columnist voor het Nederlands Dagblad. Zie: <https://univ-catholyon.academia.edu/HendroMunsterman>

³ "Knowledge: upon the completion of the course, students are expected to have 1) a broad overview of the historical development of the various schools of Qur'anic exegesis, 2) the content and methods of each school within this science, 3) deep knowledge in the Islamic understanding of Christianity. Insight: The student will get insight into 1) the emergence and development of literary exegesis and the various ways in which the Qur'anic exegesis was applied to Christianity and Christians and Christians in Islamic primary sources. Skills: The student learns the methods and techniques of historical exegesis in practice by reading relevant tafsir texts." Zie voetnoot 1.

concentreerde op verschillen met de Bijbel en christelijke doctrines.⁴ Men hanteerde ook een kritiek vanuit het contrast tussen het voor vanzelfsprekend genomen beschaafde westen en het barbaarse oosten.⁵ Door de afname van het christendom in het westen is vooral dit laatste kritiek vanaf de jaren '80 dominant geworden⁶ waarbij er een overgang is van een zogenaamde *clash of religion* naar een *clash of civilization*.

De briefwisseling gepresenteerd in deze paper is ontstaan door een opinieartikel⁷ van Hendro Munsterman in het Nederlands Dagblad betreffende de bekendmaking van mogelijk de oudste bestaande Koran manuscripten.⁸ Munsterman interpreteerde deze vondst als een bewijs voor een grote historische redactie van de Koranische tekst (de *Mushaf*). Door een uitwisseling hierover op sociale media tussen mij en Munsterman ontstond het idee om onze discussie om te zetten tot een virtuele briefwisseling op de professionele reliwebsite nieuwwij.nl. Deze briefwisseling is voornamelijk een christelijk-islamitisch debat gericht op theologische verschillen⁹:

A. De ontologische status van openbaring als Gods woord

⁴ W.A. Bijlefeld, *De Islam als Na-Christelijke Religie* (Den Haag: Van Keulen, 1959), 56-73, 148-165, 205-207. Zie ook: Marcel Poorthuis en Theo Salemink, *Van harem tot fitna: Beeldvorming van de islam in Nederland 1848-2010* (Nijmegen: Valkhof Pers, 2011). Arnold Mol, *De Mohammed van George Sale: Een vertegenwoordiging van de overgang van de middeleeuwen naar de Verlichting*, https://www.academia.edu/2120842/De_Mohammed_van_George_Sale_Een_vertegenwoordiging_van_de_overgang_van_de_middeleeuwen_naar_de_Verlichting

⁵ Micheal Curtis, *Orientalism and Islam: European Thinkers on Oriental Despotism in the Middle East and India* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 31-37. Maurits Berger, *A Brief History of Islam in Europe. Thirteen Centuries of Creed, Conflict and Coexistence* (Leiden: Leiden University Press, 2014), 184-186.

⁶ Poorthuis en Salemink, *ibid.*

⁷ Hendro Munsterman, *Verzen die de Koran doen schudden*, gepubliceerd 25-07-2015, <https://www.nd.nl/nieuws/opinie/verzen-die-de-koran-doen-schudden.834865.lynkx>

⁸ University of Birmingham, *Birmingham Qur'an manuscript dated among the oldest in the world*, <http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2015/07/quran-manuscript-22-07-15.aspx>

⁹ De onderwerpen die besproken zijn draaien vooral om het Godswezen, verlossing, en de inhoud en ontologische status van openbaring. Deze onderwerpen zijn specifiek theologisch, gericht op de fundamentele constructies van de twee religies, waarbij deze briefwisseling specifiek intertheologisch is ipv generieke interreligieus.

- B. De historiciteit van openbaring in relatie tot die ontologische status
- C. Openbaring als menselijke constructie
- D. De mogelijkheid van openbaring
- E. Verschillende openbaringen en theologische waarheid
- F. Religieus pluralisme versus theologische waarheid
- G. Goddelijke transcendentie en immanentie

Waarbij probleemstelling (B.) wordt besproken betreffende de authentieke overlevering van de Koranische tekst, (C.) over de aanwezigheid van christelijk-apocriefe teksten en mogelijk foute weergaves van christelijke doctrines in de Koran, (D.) en (E.) over de acceptatie van zowel de Koran als de Bijbel als openbaring, (F.) over de eigenheid van elke religie en hoe dit pluralisme begrepen kan worden in relatie tot verlossing, en (A.) en (G.) die al deze punten bepalen. Het gaat dus vooral om een *clash of religion*. Munsterman bespreekt de islam en de profeet Mohammed niet met enige negatieve stereotypen als satanswerk, anti-christ, barbaars, theocratisch, of als inhumaan, maar als een mensgemaakte religie die voortkwam uit een teleurstelling van Mohammed in het christendom. Munsterman probeert de islam wel te plaatsen in het Goddelijk plan, maar op dezelfde manier zoals hij ook andere religies probeert te plaatsen. Hij beziet de islam dus niet als specialer vanuit de Abrahamitische overeenkomst tussen islam en christendom. Het interessante aan Munsterman's discours is dat zijn kritiek puur theologisch bleef zonder gebruik te maken van negatieve stereotypen. Zijn gebruik van teksthistorische kritiek en het onderscheid tussen Jezus en de Bijbel is een moderne laat-20^e eeuwse ontwikkeling in katholieke theologie, waarbij de Bijbel wordt neergezet als door-God-geïnspireerd mensenwerk, en dus niet letterlijk Gods woord, en Jezus als Christus de immanente uiting van Gods woord. Hiermee werd een omslag gemaakt van het plaatsen van Gods waarheid in scriptuele openbaring naar humane openbaring, God in tekst naar God in de mens. Hiermee wordt de incarnatie als een ultieme uiting van humanisme gezien.¹⁰ De constante nadruk van Munsterman op het onderscheid tussen Bijbel en Jezus, en de islam als scriptuele religie, is daardoor een indirecte verwijzing naar de onmogelijkheid van de islam om een echt humanisme uit te dragen. Het benadrukken van het theologisch verschil tussen Jezus en de Koran als Gods woord is dan uiteindelijk toch een indirecte *clash of civilization*.

In mijn referaat op Munsterman heb ik daarom ook willen aantonen dat het radicaal monotheïsme van islamitische theologie een hermeneutisch onderscheid vereiste tussen Gods woord als transcendent attribuut en geopenbaarde tekst, Het interessante is ook dat de

¹⁰ Glenn Ambrose, 'Who Do You Say that I Am?: The Jesus Question at Catholic Universities and Colleges', *Verbum Incarnatum* vol. 1:1, 6, <http://2014.uw.edu/verbum/glenn/page6.html>

islamitische stromingen die Gods immanentie en 'lichamelijkheid' juist benadrukten een extreme nadruk legden op de letterlijke lezingen van de Koran en een theologisch voluntarisme¹¹ hanteerden. De islamitische stromingen die juist Gods transcendentie benadrukten zijn ook de stromingen die met humanistisch-rationele interpretaties kwamen; als God de totale Ander is en Hij niks nodig heeft, dan is Zijn openbaring gericht op het welzijn van de mens die wel afhankelijk is. In islamitische theologie humaniseert Gods transcendentie juist de openbaring. Er is dus geen theologische grond om klassieke islamitische theologie als een automatische bron te zien voor een *clash of civilization* van humanisme versus scripturalisme. In mijn betoog is het juist het verlaten van klassieke islamitische theologie die de huidige ervaring van een *clash* heeft veroorzaakt. Zowel het christendom als de islam hebben beiden een humanistische potentie in hun orthodoxie zitten.

Opbouw briefwisseling

Er zijn uiteindelijk zes brieven gepubliceerd, elk heeft er drie geschreven, tussen eind juli en begin september 2015. De brieven zijn in deze paper opgenomen zoals zij ook op nieuwwij.nl gepubliceerd zijn, waarbij alleen enkele internetlinks uit de tekst naar de voetnoten zijn verplaatst, en de brieven staan op volgorde van publicatie.

¹¹ Het compleet accepteren en navolgen van Gods wil zoals deze wordt begrepen in de door hen bepaalde letterlijke betekenis van de openbaringsteksten, zonder enige vorm van rationalisering of humanisering van de interpretatie, waarbij ook enige vorm van hermeneutische belemmeringen compleet wordt ontkent. Het idee is dus dat Gods wil direct uit de tekst te halen is en uit te voeren is.

Inhoud

1) Brief I: Munsterman	7-9
2) Brief II: Mol	10-16
3) Brief III: Munsterman	17-20
4) Brief IV: Mol	21-28
5) Brief V: Munsterman	29-33
6) Brief VI: Mol	34-37

Brief I, Hendro Munsterman¹²

HISTORICITEIT VAN DE KORAN STELT VRAGEN AAN DE ISLAM

Wetenschappers van de universiteit van Birmingham ontdekten onlangs een uniek oud koranmanuscript in hun bibliotheek.¹³ Het perkament waarop de teksten staan, is afkomstig van een dier dat ergens rond het jaar 600 leefde. De koranverzen zelf werden volgens de islamitische traditie pas na het jaar 610 aan Mohammed geopenbaard. Hendro Munsterman, katholiek theoloog, en Arnold Yasin Mol, student Islamitische Theologie en Religiestudies in Leiden, gaan deze week op Nieuwwij.nl de discussie aan over o.a. de betekenis van deze vondst, en de rol die zij speelt in de geloofwaardigheid van de islam. Vandaag de eerste brief van Munsterman.

Door: Hendro Munsterman

Beste Arnold,

Ik vind het meer dan verheugend dat wij beiden in dialoog kunnen gaan over deze nieuwe unieke vondst. In het Nederlands Dagblad¹⁴ schreef ik een opiniebijdrage die ik in deze eerste brief verwerk.

We kennen elkaar nauwelijks – afgezien van wat geschrijf op sociale media – maar we vinden het schijnbaar beiden belangrijk dat we elkaar op onze geloofsovertuigingen kunnen bevragen, en er publiekelijk verantwoording voor afleggen. Dat is een dienst die we aan het eeuwige menselijke zoeken naar de Waarheid – waar ook openbaringsgodsdiensten geen einde aan maken – kunnen, maar ook moeten bewijzen.

Ik kon de me euforie van de wetenschappers uit Birmingham die het unieke Koranfragment in hun bibliotheek ontdekten goed voorstellen. Het is niet niks om plotseling een tekst onder handen te hebben die wellicht geschreven is door een tijdgenoot van Mohammed.

Ik kon me de vreugde in sommige moslimkringen eveneens voorstellen. De Koran speelt in de islam een centrale rol, die te vergelijken is met de rol die Jezus van Nazareth in het christendom speelt. Christenen geloven immers in het mensgeworden woord: het hoogtepunt van de goddelijke openbaring is Jezus Christus zelf, niet de Bijbel.

Moslams geloven echter dat het de Koran is die op unieke en definitieve wijze Allahs wezen en wil openbaart. Sommigen onder hen geloven zelfs dat de Koran vanaf het begin van de

¹² Hendro Munsterman, *Historiciteit van de Koran stelt vragen aan de islam*, gepubliceerd 27-07-2015, <http://www.nieuwwij.nl/verdieping/briefwisseling-munsterman-mol-de-eerste-brief/>

¹³ Nu.nl, *Oudste koran ter wereld' ontdekt in Birmingham*, <http://www.nu.nl/cultuur-overig/4093030/oudste-koran-wereld-ontdekt-in-birmingham.html>

¹⁴ Hendro Munsterman, *Verzen die de Koran doen schudden*, gepubliceerd 25-07-2015, <https://www.nd.nl/nieuws/opinie/verzen-die-de-koran-doen-schudden.834865.lynkx>

schepping bij Allah was – op eenzelfde manier waarop binnen het christendom Christus bij de Vader was. Zo staan dus ‘menswording’ en ‘boekwording’ tegenover elkaar.

De vreugde bij moslims is dan ook meer dan begrijpelijk. Maar het schijnt me dat het de islam voor nieuwe vragen stelt die vele moslimgelovigen nog niet vermoeden. Vragen die een grote invloed zullen hebben op haar toekomst.

Soerat van Maria

Het gevonden fragment bevat delen van de huidige soera's 18-20. De gevonden verzen komen uitermate sterk overeen met de huidige, alom geaccepteerde Koran. Met dit verschil dat het leeuwendeel van soerat 19 – midden in het fragment – ontbreekt. Dit hoofdstuk staat tegenwoordig bekend onder de titel ‘soerat Meriem’ (de soerat van Maria) en het ontbrekende deel beschrijft onder meer de aankondiging van de geboorte van Isa (Jezus) aan Meriem (Maria). Bovendien bevat het een van de twee Koranbeschrijvingen van de geboorte van Isa.

De parallel met het Lucasevangelie valt op. Maar er zijn ook belangrijke verschillen. Zo zijn er elementen te vinden die niet in de evangeliën staan, maar wel in verschillende apocriefe teksten. Deze teksten uit de begintijd van het christendom waren erg populair, maar werden door de kerk niet betrouwbaar geacht en zijn dus niet in de Bijbel opgenomen. Wel werden ze veel gelezen en waren ten tijde van Mohammed in het Arabisch schiereiland bekend.

Zo baart Maria in de Koran niet in een grot of een stal, maar onder een palmboom – een duidelijke parallel met het apocriefe Pseudo-Mattheüs. De verschijning van ‘de Geest, in de vorm van een volmaakte mens’ lijkt geïnspireerd te zijn door de apocriefe ‘Brief van de Apostelen’, waarvan we slechts nog een Ethiopische vertaling bezitten. En het feit dat Jezus reeds vlak na zijn geboorte tot zijn moeder spreekt lijkt sterk op 2 Henoeh.

Elders in de Koran zijn nog meer parallellen met verschillende vroeg-christelijke teksten te vinden, met name met het Proto-evangelie van Jacobus. De historische betrouwbaarheid van deze vroege christelijke teksten is uiterst gering. Maar ze zijn toch deels in de Koran beland.

Letterlijk gedicteerd?

Dit stelt moslimgelovigen voor de vraag naar de waarheidsaanspraak van de Koran. Kan nog steeds aangenomen worden dat de Koran letterlijk door de engel in een openbaring aan Mohammed is gedicteerd?

Of moeten we – historisch-kritisch – aannemen dat Mohammed is beïnvloed door de religieuze geschriften en overtuigingen uit zijn tijd? Sterker: zou het feit dat juist dit ‘mariale’ deel uit het gevonden manuscript wordt gemist, kunnen duiden op een latere redactie omdat juist deze teksten sterk leunen op de christelijke apocriefen? Behoorden meerdere verhalen over Maria (soera's 3, 5, 19, 21, 23, 50, 66) wellicht voor een deel tot de later ingevoegde teksten? En hoe komt het dat de Koran de éne Meriem (de moeder van Jezus) verwacht en gelijkstelt met een andere Meriem (de zus van Mozes en Aäron), die vele eeuwen daarvoor leefde? Waar is het, tussen de mystieke ervaring van Mohammed en de totstandkoming van de Koran in de redactie fout gegaan?

Obstakel voor geloof

Historisch-kritisch onderzoek is voor vele christenen een obstakel voor hun geloof geweest – en voor enkelen nog steeds. De historische betrouwbaarheid van Bijbelse verhalen kwam onder vuur te liggen, en daarmee voor velen ook de spirituele betrouwbaarheid van het christendom. Maar de acceptatie dat de Schrift niet slechts historisch betrouwbare informatie verschaft, maar ook andersoortige literaire genres bevat en soms historisch de plank

gewoonweg mislaat, dat alles staat de waarheidsclaim van het christendom niet per se in de weg. Voor christenen is immers niet de tekst de waarheid, maar is Christus zelf Weg, Waarheid en Leven.

Zo staat de islam voor een belangrijke paradigmawisseling, die voor veel moslims met pijn en moeite gepaard zal gaan. Sommigen onder hen zullen in een versterkt schriftuurlijk fundamentalisme hun heil zoeken – zoals dat ook in christelijke kringen gebeurde, en nog steeds. Anderen zullen echter inzien dat slechts een mystieke islam de spirituele erfenis van Mohammed kan redden.

Brief II, Arnold Mol¹⁵

“ISLAM IS OP VEEL MEER GEBASEERD DAN ALLEEN KORAN”

Wetenschappers van de universiteit van Birmingham ontdekten onlangs een uniek oud koranmanuscript in hun bibliotheek. Het perkament waarop de teksten staan, is afkomstig van een dier dat ergens rond het jaar 600 leefde. De koranverzen zelf werden volgens de islamitische traditie pas na het jaar 610 aan Mohammed geopenbaard. Hendro Munsterman, katholiek theoloog, en Arnold Yasin Mol, student Islamitische Theologie en Religiestudies in Leiden, gaan deze week op Nieuwwij.nl de discussie aan over o.a. de betekenis van deze vondst, en de rol die zij speelt in de geloofwaardigheid van de islam. Eergisteren de eerste brief van Hendro Munsterman. Vandaag de eerste brief van Arnold Yasin Mol.

Door: Arnold Yasin Mol

Beste Hendro,

Het is ook mij een genoegen dat we op deze manier de diepte ingaan. Ik denk niet dat het mogelijk is dat we alles kunnen of hoeven bewijzen. Op een paar objectieve feiten na (bv. wat staat er in een manuscript) hebben we het immers vooral over abstracte kwesties die filosofisch-theologische religies construeren om om te gaan met het bewoorden van transcendentie en universele waarden. In je brief ga je in op drie punten: de Koran manuscripten in Birmingham, de Koran als Woord Gods, en de aanwezigheid van apocriefe teksten in de Koran. Ik wil bij elk punt eea uitdiepen om zo de dialoog verder te helpen.

Klassiek islamitische tekstkritiek

Ik ben enigszins verbaasd over je idee dat deze manuscripten wellicht zouden kunnen bewijzen dat het eerste gedeelte van hoofdstuk 19 oorspronkelijk niet tot de Koran behoort. En wel om deze redenen:

Ten eerste: het gaat om twee losse manuscripten die niet aan elkaar vastgebonden zijn. Pagina 7r bevat zonder enig missend woord de verzen 18:17-23 en op de andere zijde (pagina 7v) de verzen 18:23-31. Pagina 1r bevat zonder enig missend woord de verzen 19:91-98 en 20:1-13

¹⁵ Arnold Mol, *Islam is op veel meer gebaseerd dan alleen Koran*, gepubliceerd 29-07-2015, <http://www.nieuwwij.nl/verdieping/islam-is-op-veel-meer-gebaseerd-dan-alleen-koran/>

en de andere zijde (pagina 1v) de verzen 20:13-40.¹⁶ Ik heb beiden manuscripten woord voor woord gecontroleerd en het enige wat mist zijn enkele *Alifs* (ل), leestekens, en de letter *Hamza* (ء), wat normaal is voor manuscripten uit deze tijd omdat het ‘recitatiegidsen’ zijn met alleen een skeletschrift zodat meerdere recitatievormen mogelijk zijn.

Dat de rest van hoofdstuk 18 en het begin en midden van 19 mist, is logisch. Die manuscripten zijn er niet, want vroeger werden deze als losse pagina’s aan elkaar vastgebonden met touw of leren veters. Bij het verdwijnen van die veters raakten alle manuscripten los van elkaar. Ook is duidelijk te zien dat bij de overgang van hoofdstuk 19 naar 20 er rode slingerlijnen zijn aangebracht en hoofdstuk 20 in rode inkt begint met: "In naam van God de Erbarmer de Barmhartige (Bismillah al-Rahman al-Rahim)". Dit is niet te zien bij de andere manuscripten. Het is dus duidelijk dat de manuscripten met het einde van hoofdstuk 18 en het begin van hoofdstuk 19 missen. Ook is er geen correcte overloop van folio 7v op 1r, ze zijn dus duidelijk niet opeenvolgend. We missen gewoon simpel de manuscripten die de verzen 18:32-110 en 19:1-90 bevatten. Ik vraag me dan ook af of je bekend bent met de klassieke islamwetenschappen betreffende de canonisering van de Koran.

De klassieke islam heeft zelf altijd verschillen in tekst en recitatie geaccepteerd onder de vroege collecties. Er waren collecties met verschillende volgordes van hoofdstukken, verschillen t.a.v. begin en einde van verzen en verschillende woorden¹⁷. Sommige collecties hadden bepaalde hoofdstukken niet omdat deze werden gezien als profetische gebeden in plaats van canoniserende openbaring¹⁸. Verder werd er bijvoorbeeld gediscussieerd over de vraag of "In naam van God de Erbarmer Barmhartige" wel echt tot de tekst behoort of alleen ceremoniële openingsteksten zijn.

Ook de ontwikkeling van het Arabisch van kaal skeletschrift (*Rasm*) met minimale leestekens, minimaal gebruik van *Alifs*, naar een vast systeem van *Alifs*, toegevoegde leestekens, klinkertekens, en de pas latere ontwikkeling van een letter voor de *Hamza*, een klinkervasthoud-klank, wordt besproken in de oudste islamitische teksten betreffende Koranwetenschappen. Moslims hadden nooit problemen met die ambiguïteit van de

¹⁶ Folio Mingana 1572a, http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Islamic_Arabic_1572a/Page_1r/viewer/

¹⁷ bv. Ibn Masud's editie heeft "*Kalimatīn ‘Adalīn*" ipv "*Kalimatīn Sawāīn*" in vers 3:64. Dit soort woordverschillen worden vaak geciteerd als een vorm van exegese. Zie: Abū al-Layth al-Samarqandī (d. 985), *Tafsīr al-Samarqandī ‘aw Bahr al-‘Ulūm* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1993), 1:275.

¹⁸ Ibn Masud's editie heeft niet hoofdstukken 1, 113 en 114. Zie: Abd al-Karīm al-Shahrastānī, *Mafāh al-Asrār wa Masābīh al-Abrār* (Oxford: OUP, 2009), 2:18-29.

schriftelijke tekst want de tekst werd vooral mondeling doorgegeven. Tot nu toe bevestigen bijna alle gevonden manuscripten dit. Dat veel moderne moslims die vroege ambiguïteit niet weten of willen weten is een compleet ander verhaal. Zij denken dat de moderne drukken van de Koran, bijna allemaal gebaseerd op de Egyptische uitgave van 1923 die weer gebaseerd is op de Hafs-recitatie, dé Koran is, maar dat is echt onzin. Er is dus zeker wel sprake van teksthistorische studies betreffende de Koran. Men accepteert een menselijke canoniseringsproces van de openbaringsteksten. Maar het blijft inderdaad interessant voor moslims en niet-moslims dat deze canon door de meerderheid van wetenschappers wordt gezien als een betrouwbaar overgeleverde tekst. Ik merk vaak dat men daar blijkbaar moeite mee heeft: de Koran moet net als de Bijbel zijn qua canonisering en tekst-historische ontwikkeling.¹⁹

Gods Woord

Het is interessant dat men ondanks die klassiek geaccepteerde tekstverschillen, toch theologiseerde over de Koran als het letterlijke woord van God. Maar dat komt ook omdat men een onderscheid maakt tussen Gods eeuwig spreken, en de tekst op aarde. Klassiek islamitische theologie zegt dat God spreekt zonder geluid of letters²⁰, God is altijd de totale Ander, zo ook Zijn spreken. God openbaarde via Zijn spreken de verschillende openbaringen in de taal van de geadresseerde publieken (Koran 14:4), Zijn Woord heeft dus een hermeneutisch element. De 11^e-eeuwse Ash'ari theoloog al-Qushayri verwoordt dit op een fascinerende manier:

"Gods Woord, Hij zij geprezen, is in het Arabisch een '*quran*', in Syrisch-Aramees een '*injl* (evangelie)', in het Hebreeuws een '*torah*', maar de Koran is ook, in werkelijkheid, Gods Woord, en zo ook is de Torah en het Evangelie, op de manier dat het gelezen wordt in de taal van de Arabieren, in het Hebreeuws en in het Syrisch-Aramees. [...] Dat het woord van de Schepper de Koran, Tora, of Evangelie wordt genoemd betekent niet dat Zijn spreken

¹⁹ Voor meer voorbeelden van dit tekstueel pluralisme, zie mijn UCSIA-lezing: *Pluralisme en de islam: omgaan met interne en externe meerstemmigheid en ambiguïteit*, <http://www.academia.edu/10281634/>
Pluralisme en de islam omgaan met interne en externe meerstemmigheid en ambiguïteit.

²⁰ Al-Bayhaqi, *His Speech is Not Via Letter or Sound*, <http://marifah.net/articles/AllahsSpeech-Bayhaqi.pdf>

meervoudig is, net zoals dat Hij in het Arabisch '*Allah*' wordt genoemd, '*Izid*' in het Perzisch, en '*Tanri*' in het Turks, maar nog steeds één is."²¹

De Koran op aarde is een trouwe kopie van Gods Woord. God heeft de tekst bepaald, maar de letters waarin het is geschreven en waarmee het wordt geciteerd zijn geschapen, onderdeel van de schepping. Er is dus niet sprake van een incarnatie van Zijn Woord, maar een hermeneutische spiegel waarbij het Goddelijk spreken zelf als attribuut nooit opgaat in de schepping. Hij blijft de totale Ander. De ambiguïteit in Goddelijk attribuut, openbaring en canon leiden ook tot een acceptatie van meervoudige interpretatie. Geloven dat de Koran Gods letterlijke woord is dus complexer en genuanceerder dan men vaak denkt, en die nuance is al in klassiek-orthodoxe theologie te vinden. Daar heeft men nog geen mystiek of heterodox denken voor nodig.²²

Niet-canonieke teksten als canon

Met deze nuance is jouw ander punt, dat de Koran leunt op christelijke apocriefe teksten, dus ook minder problematisch dan hoe jij het nu stelt. Zoals eerder aangegeven staat deze discussie geheel los van de manuscripten in Birmingham. Er is geen bewijs dat Koranteksten zijn weggelaten, er is alleen bewijs dat andere manuscripten met - mogelijk - die teksten niet aanwezig zijn. Wat kunnen we dan wel stellen over de aanwezigheid van christelijk-apocriefe teksten in de Koran? De Koran heeft net als de Bijbel een *master narrative*, een overkoepelende verhaallijn, dat Gods openbaringsactiviteit scheppend, bepalend en bevrijdend is. Het verschil tussen de Koran en Bijbel in mijn ogen is dat de Koran veel theologischer is en minder verhalend. Het heeft de profetische verhalen ook niet nodig om theologie, ethiek of wet uit te dragen die in de meerderheid van de Koranteksten los van de verhalen benoemd worden. De verhalen 'vertellen' deze theologie, maar zijn niet de dragers ervan.

Volgens de klassieke exegeten werd elk element van de Koran geopenbaard vanuit een

²¹ Abu al-Qasim al-Qushayri, *al-Usul*.

²² Zie ook een eerdere discussie van mij hierover: *Wie bepaalt hoe religieuze zelfkritiek eruit moet zien?*, <http://www.nieuwemoskee.nl/2013/07/wie-bepaalt-hoe-religieuze-zelfkritiek-eruit-moet-zien/>.

noodzakelijke behoefte (*hajja*) van het publiek²³, worden de profeten in hun verhalen geciteerd in het Arabisch, waarbij er dus sprake is van een vertaling van hun woorden, en is God niet als derde persoon aanwezig in het verhaal maar zelf de Spreker. Ook hebben de verhalen een functie voor de profeet Mohammed zelf, ter bevestiging en steun voor hem zodat hij zou kunnen zien dat men voorgaande profeten ook afwees, dat God uiteindelijk bevrijdend handelt nadat mensen zijn opgeroepen tot het goede, en dat God geen volk straft, ook al doen zij aan afgoderij, zolang zij goed handelen (Koran 11:117-119).²⁴ Dit alles is de dragende ratio van de profetenverhalen.

Dan jouw vraag waarom er ook apocriefe teksten in voorkomen. Voor mij is de vraag eerder waarom de Koran zich aan bepaalde christelijke of joodse canon-regels moet houden? Als de Koran alleen joods-christelijke canonieke teksten had gebruikt, zouden jij of andere niet-moslams dan niet meer zeggen dat de Koran een maaksel is van Mohammed? Hoe dan ook, wat de Koran ook aan teksten bevat: de Koran spreekt in een geschiedenis, met een geschiedenis, en gebruikt een geschiedenis. Het stelt bijvoorbeeld ook in vers 5:32, "*wie een mens doodt is alsof hij de gehele mensheid heeft gedood [...] en wie een mens redt is alsof hij de gehele mensheid heeft gered*", dat dit is voorgeschreven door God aan het volk van Israël. Maar dit staat niet in de Tora, het staat in de Talmud.²⁵ Zegt de Koran nu dat Bijbelse openbaringsteksten in de Talmud zijn geëindigd, of dat de Talmud zelf openbaring is, of praat God hier vanuit het concept dat Hij de absolute noodzakelijke oorzaak is van alles? Vanuit islamitische theologie is dit op meerdere manieren te benaderen zonder daarbij historisch-kritische feiten te negeren. Hetzelfde geldt voor de profetische verhalen die volgens de klassiek islamitische exegesewetenschappen onder de *Mutashabihat* vallen, de meervoudig-betekenis bevattende of allegorische verzen, die zowel letterlijke (*tafsir*) als figuurlijke (*tawil*) interpretatie vereisen. Het is hierbij noodzakelijk erin te geloven dat deze verzen geopenbaard zijn, dat deze profeten gestuurd zijn, maar men hoeft niet te begrijpen wat de precieze intentie of betekenis is van de verhalen. Moslimgeleerden waren bewust van de laat-antieke semitische achtergrond van die verhalen en zochten naar hun betekenis in zowel islamitische

²³ Abū Mansūr al-Māturīdī, *Tafsīr Tā' wīlāt 'Ahl al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 2005), 10:583-584.

²⁴ Zie het commentaar van al-Razi (d. 1209) hierop: <http://www.nieuwemoskee.nl/2014/07/raghib-al-isfahani-wees-martelaren-voor-mensenrechten/>.

²⁵ Mishnah Sanhedrin 4:5, en de Babylonische Talmud *Tractate Sanhedrin* 37a. Zie een interessante discussie hierover in: Michel Cuyper, *The Banquet: A Reading of the Fifth Sura of the Qur'an* (Miami: Convivium Press, 2009), 200-203.

als niet-islamitische bronnen.²⁶ De Koran presenteert zichzelf ook als een bevestiging en uitleg van voorgaande geschriften (Koran 10:38). Het is dus op zichzelf een exegese van de religieuze verhalen en concepten die aanwezig zijn in de laat-antieke semitische wereld. Het plaatst deze verhalen in de Koranische scheppingstheologie en maakt het sowieso op die manier al tot geopenbaarde waarheid. De detailverschillen tussen de Bijbelse canon en Koran, het gebruik van apocriefe of andere verhalen (zoals de Arabische profeten), zijn niet wat de waarheid van de Koran bepaalt, maar hoe het alles uitlegt, de mensheid leidt naar het goede, en een barmhartigheid is voor de gelovigen (Koran 12:111). Zoals de koranwetenschapper Nasr Abu Zayd mij leerde: wetenschappelijk gezien maakt de Koran gebruik van terminologie, concepten en verhalen uit vele verschillende laat-antieke milieus, en als gelovigen zien wij dit als dat God op een hermeneutische manier rekening houdt met zijn publiek, Hij stuurt het in hun tong, hun leefwereld. De historiciteit van de tekst en haar verhalen ontnemen voor de gelovigen dus niet haar waarheidsclaim als openbaring. Hoe dan ook blijft de theologische waarheid overeind. De discussie of Mohammad de apocriefe verhalen zelf opnam in de Koran, of dat God dat heeft gedaan als een vorm van hermeneutische discourse-openbaring, is alleen relevant voor de eigen geloofspositie. Wetenschappelijk gezien is op dit punt niks te zeggen.²⁷

Daarnaast is de islam oorspronkelijk verspreid door zowel getuigen (i.e. apostelen) als schrift. Hierna ontwikkelden zich tradities met hun eigen getuigenisverhalen (de *Hadith* en biografische *Sirah*) over Mohammed en zijn eerste volgelingen. Hierbij hanteerden ze voor 99% allemaal dezelfde Koran. Er zijn geen apocriefe Koranteksten, alleen apocriefe historische getuigenisverhalen. Ook ontwikkelde zich een intellectuele filosofische theologie (*Kalam*) die het islamitisch-ethisch monotheïsme eerst grondt in natuurfilosofie, epistemologie, en natuurlijke theologie vóórdat er ook maar wordt gesproken over profeetschap. De islam is dus op veel meer gebaseerd dan alleen de Koran.

²⁶ Zie bijvoorbeeld de *Qisas al-Anbiyyah* (De profetische verhalen) werken van al-Tha'labi (d. 1025) en Kisa'i (d. 1100): Roberto Tottoli, *Biblical Prophets in the Qur'an and Muslim Literature* (New York: Routledge, 2002), en de Koran exegese van al-Biqai'i (d. 1480): <https://www.academia.edu/6774820/>
In Defense of the Bible A Critical Edition and an Introduction to al-Biqais Bible Treatise.

²⁷ Belangrijke werken over de Koran in haar milieu, waaraan niet-moslim en moslim wetenschappers hebben meegewerkt, zijn: Gabriel Said Reynolds, *The Qur'an and its Biblical Subtext* (New York: Routledge, 2011). Gabriel Said Reynolds (Ed.), *The Qur'an in its Historical Context* (New York: Routledge, 2008) en *New Perspectives on the Qur'an: The Qur'an in its Historical Context 2* (New York: Routledge, 2014). Angelika Neuwirth (Ed.), *The Qur'an in Context Historical and Literary Investigations into the Qur'anic Milieu* (Leiden: Brill, 2010).

Voor jou is Jezus de weg, de waarheid en het leven, en niet de tekst. Maar je had wel een tekst nodig om precies deze zin te schrijven. Ik vind het dus veel te gemakkelijk om de islam af te doen als een tekstuele religie, en het christendom niet. Wij beiden weten dat dit niet zo is. Voor moslims is ook de Koran niet de weg (*sharia*), dat zijn ethiek en rituelen die wij halen uit zowel tekst als een levende traditie. De waarheid en leven plaatsen wij volledig in de levende God. Dat volgens jou alleen de mystieke islam de redding is, zegt dus ook alleen maar dat je nog te weinig kennis van de islam hebt, maar ook dat je voornamelijk aan het vergelijken bent in plaats van te verstaan.²⁸ Hopelijk heeft deze brief daarin iets veranderd.

²⁸ Een soortgelijke discussie heb ik ook al gevoerd over de vergelijking tussen Jezus en Mohammed: *De beste religie of de beste interpretatie?*, <http://www.nieuwemoskee.nl/2015/02/de-beste-religie-of-de-beste-interpretatie/>.

Brief III, Hendro Munsterman²⁹

HET HALFVOLLE GLAS VAN DE KORAN

Wetenschappers van de universiteit van Birmingham ontdekten onlangs een uniek oud koranmanuscript in hun bibliotheek. Het perkament waarop de teksten staan, is afkomstig van een dier dat ergens rond het jaar 600 leefde. De koranverzen zelf werden volgens de islamitische traditie pas na het jaar 610 aan Mohammed geopenbaard. Hendro Munsterman, katholiek theoloog, en Arnold Yasin Mol, student Islamitische Theologie en Religiestudies in Leiden, gaan deze week op Nieuwwij.nl de discussie aan over o.a. de betekenis van deze vondst, en de rol die zij speelt in de geloofwaardigheid van de islam. Afgelopen maandag de eerste brief van Hendro Munsterman, eergisteren de eerste brief van Arnold Yasin Mol en vandaag de tweede brief van Hendro Munsterman.

Door: **Hendro Munsterman**

Beste Arnold,

Ik heb je brief met grote interesse gelezen. De dialoog die we zijn aangegaan is er één waarin we proberen de positie van de ander in haar eigenheid te begrijpen.

Vanzelfsprekend ben ik geen islamwetenschapper of Korankenner. Ik probeer slechts steeds beter te begrijpen wat mijn moslimvrienden, -kennissen en -tijdgenoten beweegt, en ik probeer dat zo respectvol mogelijk te doen. Maar ik doe dat natuurlijk tegelijkertijd vanuit mijn eigen, westerse, christelijke perspectief. Dat is de bril waardoor ik de werkelijkheid waarneem.

Maar het is dankzij de dialoog dat die bril ook de kleur aan gaat nemen van de werkelijkheid die zij helpt waar te nemen. Vanuit mijn christelijke optiek staan christendom en islam niet tegenover elkaar. Zij zijn geen ‘communicerende vaten’: hoe meer islam, hoe minder christendom. En nog minder zijn zij elkaar uitsluitende werkelijkheden. Ik denk niet ‘exclusivistisch’.

Mijn ‘inclusivistische’ visie poogt – vanuit mijn ervaring en overtuiging dat in het spreken, leven en werken van Jezus van Nazareth, God zelf op unieke en definitieve wijze heil aan de mensen en de kosmos aanzegt en bewerkt – op stamelende en steeds voorlopige wijze de ervaringen en overtuigingen van moslims te integreren, zich er door te laten aanspreken, zich er door te laten verrassen ook.

Zo probeer ik – staande in de katholieke traditie – niet slechts het bovengenoemde ‘exclusivisme’ te vermijden, maar ook een modern aandoend relativistisch ‘pluralisme’ – als zouden christendom en islam ‘één pot nat’ zijn. Ik doe dat vanuit de overtuiging dat volstrekte objectiviteit binnen de menswetenschappen niet bestaat, en dat het dus ontzettend belangrijk is om jezelf van je eigen subjectiviteit bewust te zijn. En ja, mijn eigen subjectiviteit is die van een westerse, mannelijke, theologisch gevormde christen.

²⁹ Hendro Munsterman, *Het halfvolle glas van de Koran*, gepubliceerd 31-07-2015, <http://www.nieuwwij.nl/verdieping/het-halfvolle-glas-van-de-koran/>

Vanuit dat perspectief heeft de islam ons als christenen – net als andere godsdiensten en levensovertuigingen – veel te zeggen. En ik geloof dat we nog maar aan het allereerste begin van de interreligieuze dialoog staan. We hebben de deur nog maar net opengezet. We hebben nog zoveel te leren, te zien, te vergelijken en te verstaan. Ik geloof dat deze Jezus van Nazareth, door mij en mijn mede-geloofsgenoten beleden als Christus, ook in niet-christelijke godsdiensten aanwezig is: in hun ervaringen, in hun belijden, en ook in hun heilige teksten. Daarmee komen we op heilige grond. Dat vraagt veel bescheidenheid en geduld. En gebed.

Kritische blik

Maar dat ontslaat me natuurlijk niet van een kritische blik. Die kritische blik betreft mijn eigen christelijke traditie, en haar katholieke variant ervan. Die kritische blik probeert allereerst ongewenste, of uit de tijd geraakte, aanslibbels uit de christelijke traditie kritisch te bekijken. Maar zij probeert ook het nog ongeziene ‘tegoed’ uit de christelijke boodschap op te delven uit de catacomben van Schrift, traditie en menselijke ervaring.

Het is juist omdat ik zo loyaal-kritisch naar mijn eigen traditie kijk, dat ik ook kritische vragen aan jouw traditie durf te stellen. Niet omdat ik het allemaal zoveel beter denk te weten. Maar omdat ik ervan overtuigd ben dat jouw traditie de mijne iets te zeggen heeft – al heb ik nog te weinig notie wat dan precies, we staan immers slechts aan het begin. Sommige van de antwoorden die jij en jouw geloofsgenoten me geven, zullen me in staat stellen verder te gaan op de zoektocht naar de weg die God met de mensheid gaat. Andere zullen me niet tevreden stellen.

Maar telkens zal het zijn vanuit deze overtuiging dat die éne Christus, die voor ons leefde, die in mij leeft en mij doet leven, ook elders sporen in de geschiedenis heeft achtergelaten en nog steeds achterlaat, ook daar waar Hij als zodanig niet erkend en herkend wordt.

Bovenstaande alinea's waren wat uitvoerig – ik geef het van harte toe. Maar ik vond het belangrijk dat je weet hoe ik het gesprek aan ga. Eigenlijk is het een lang antwoord op de één-na-laatste zin van je brief.

Apocrief

Veel van wat je aandraagt waardeer ik, erken ik en herken ik. Waarvoor dank! Toch een paar vragen en kritische opmerkingen – in de hoop zo samen verder te komen.

- *Klassieke islam*: Net zoals ik ten aanzien van een groot deel van mijn geloofsgenoten, lijd jij schijnbaar ook onder een zeker gebrek aan kennis onder moslims omtrent de aard, de geschiedenis en de interpretatie van de Koran. Het feit dat je zo vaak naar de ‘klassieke islam’ verwijst, toont dat je wilt zeggen dat deze vroege vorm van islam veel opener, diepzinniger, grondiger en spiritueler met de eigen traditie omging dan veel van de moslims vandaag de dag plegen te doen. Daar ligt een zekere parallel tussen onze tradities. Hoe komt dat? Wat is er aan te doen? Kunnen wij als moslims en christenen elkaar daarbij ten dienste zijn? Of worden wij vooral als een gevaar voor elkaar waargenomen? Of om het anders te zeggen: is de onkunde die je mij verwijt, ook niet in zekere zin een onkunde die binnen de islam wijdverbreid is?

- *Canoniseringsproces*: Wetenschappers moeten de strijd maar aangaan over de details van het canoniseringsproces van de islamitische openbaringsteksten. Je geeft aan dat een meerderheid van hen de overgeleverde tekst als betrouwbaar kenschetst. Dat neem ik van harte van je aan. Mijn open vragen daaromtrent waren niet meer dan vragen.

- *Gods Woord*: Maar ook wanneer de tekst betrouwbaar is overgeleverd, dan blijft de vraag, hoe en in hoeverre deze tekst als Gods Woord gekenschetst kan worden. Ik las met interesse

jouw bespiegelingen daaromtrent. Maar ik las er nergens een tegenspraak in met wat ik in mijn eerste brief beschreef.

“God is altijd de totale Ander”, schreef je, “ook zijn spreken”. Dat zou evengoed een christelijke uitspraak kunnen zijn, van Augustinus of Thomas van Aquino. Maar is er toch niet een verschil tussen Koran en Bijbel in die zin dat jullie boek Gods Woord in (door God gekozen) mensenwoord is, en de Bijbel Gods Woord (in door geïnspireerde mensen gekozen) mensenwoord?

En treedt zo niet een ander belangrijk verschil tussen onze beide tradities aan het licht, namelijk dat Allah voor jullie vooral en vooreerst transcendent is, terwijl de christelijke God zowel transcendent als immanent, inwonend, is? Heeft dit verschil (geen tegenstelling!) geen invloed op de wijze waarop wij naar onze heilige teksten kijken? En wat maakt het christelijk geloof in de Heilige Geest hier voor wezenlijk verschil?

- *Apocrief geschrift*: Ik begrijp je stelling dat de Koran gebruik maakt van “terminologie, concepten en verhalen uit vele verschillende laat-antieke milieus”. Dit geldt evenzo voor de Bijbelse teksten: ook zij voedden zich met wat er aan geloofstradities in hun tijd aanwezig was. Maar wij trekken daaruit – zie het vorige punt – niet de conclusie dat “God op een hermeneutische manier rekening houdt met zijn publiek”.

Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de impliciete of expliciete aanwezigheid van apocrief-christelijke teksten in de Koran toch belangrijke vragen oproept. Natuurlijk kan een wetenschapper nooit eenduidig bewijzen dat het Mohammed was die de verhalen opnam of Allah zelf. Maar het feit dat de wetenschap op strikt historische gronden de inhoud van deze verhalen als historisch niet-betrouwbaar acht, lijkt me voor de islam toch wel een groot vraagteken. Jij zegt dan dat je het als theologie moet lezen. Dat vind ik ook als het gaat om bepaalde bijbelse teksten. Maar wat doe je dan met de verwisseling van beide Maria’s? Of met de foutieve voorstelling van de christelijke Drieëenheid (in Koran 5:116 wordt de christelijke Triniteit als zijnde de Vader, de Zoon en de Maagd Maria voorgesteld, en stellig afgekeurd)? Is dat inderdaad allemaal theologie? Dat er theologisch over nagedacht kan worden bestrijd ik niet, maar dat het aan het schrijven vooraf theologisch bedoeld is, vind ik moeilijk te geloven.

- *Apocriefe Koran?* – In alle voorlopigheid – want God openbaart zich nog steeds aan ons – blijf ik met de gedachte zitten dat de Koran voor mij wellicht zèlf een apocriefe tekst is. Een voortborduren op de christelijke blijde boodschap die in Jezus van Nazareth een gezicht heeft aangenomen – maar met nogal wat theologische en historische haken en ogen. Daarmee doe ik de Koran – vanuit jouw perspectief – vast en zeker tekort. Maar misschien is het glas daarmee niet slechts half leeg, maar vooral half vol! Het betekent immers dat voor mij deze Koran uitdrukking is van geloof. Geen canonieke, openbare uitdrukking. Maar wel een gelovige uitdrukking van een oprecht omgaan met de Ene God van Abraham die wij samen belijden.

Tot zover mijn gestuntel. Gestuntel, want gestamel. Over God spreken is altijd voorlopig spreken. En soms ook vooral je mond houden.

In zijn indrukwekkende toespraak³⁰ tegenover 40.000 moslimjongeren in Casablanca (Marokko, 19 augustus 1985 – binnenkort precies 20 jaar geleden) zei paus Johannes Paulus II het volgende: “Als christenen en moslims hebben we elkaar over het algemeen slecht begrepen, en in het verleden hebben we elkaar zelfs bestreden, ons uitslovend in polemieken en oorlogen. Ik geloof dat God ons vandaag uitnodigt om deze oude gewoonten te veranderen. We hebben elkaar te respecteren en elkaar uit te dagen tot goede werken op Gods weg”.

Dat ons gesprek daartoe een bescheiden bijdrage moge zijn!

³⁰ John Paul II, Address of His Holiness John Paul II to Young Muslims (19-08-1985), http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1985/august/documents/hf_jp-ii_spe_19850819_giovani-stadio-casablanca.html

Brief IV, Arnold Mol³¹

“DE RELIGIE VAN DE KORAN MAG DE WERELD ALLEEN HUMANISEREN, NOOIT DEHUMANISEREN”

Wetenschappers van de universiteit van Birmingham ontdekten onlangs een uniek oud koranmanuscript in hun bibliotheek. Het perkament waarop de teksten staan, is afkomstig van een dier dat ergens rond het jaar 600 leefde. De koranverzen zelf werden volgens de islamitische traditie pas na het jaar 610 aan Mohammed geopenbaard. Hendro Munsterman, katholiek theoloog, en Arnold Yasin Mol, student Islamitische Theologie en Religiestudies in Leiden, gaan op Nieuwwij.nl de discussie aan over o.a. de betekenis van deze vondst, en de rol die zij speelt in de geloofwaardigheid van de islam. Vorige week maandag ging de eerste brief van Hendro online. Twee dagen later de eerste brief van Arnold. Afgelopen vrijdag kwam Hendro met zijn tweede brief. Vandaag de tweede brief van Arnold.

Door: **Arnold Yasin Mol**

Dag Hendro,

Ik ben blij dat je tweede brief ons voorbij de simpele aannames heeft gebracht. Mooi dat we nu wat dieper in onze tradities kunnen duiken. Onze briefwisseling is niet de eerste keer dat christelijke en islamitische theologen met elkaar debatteren. In de geschiedenis zijn meerdere prachtige voorbeelden te vinden van zowel publieke debatten als uitgebreide theologische werken, waarin men elkaar serieus neemt. Het waren christenen die voor moslims de belangrijke antieke werken vertaalden naar het Arabisch³², en hen ook filosofie leerden.³³ Het waren zowel de polemische uitwisselingen als de vriendschappelijke overdrachten die op veel

³¹ Arnold Mol, *De Religie van de Koran mag de Wereld alleen Humaniseren, nooit Dehumaniseren*, gepubliceerd 05-08-2015, <http://www.nieuwwij.nl/verdieping/de-religie-van-de-koran-mag-de-wereld-alleen-humaniseren-nooit-dehumaniseren/>

³² Het beroemde 'Huis der Wijsheid' (*Bayt al-Hikma*) in Bagdad, gesticht door de moslim kalief Harun al-Rashid (d. 809), was een soort universiteit waarin alle wetenschappen van over de hele wereld verzameld, vertaald en geleerd werden, en stond onder leiding van twee **christenen**: de arts Yuhanna ibn Masawayah (d. 857) en de Nestoriaan Hunayn Ibn Ishaq (d. 877). De laatste mocht ook zijn eigen christelijk-theologische tractaten publiceren, sommigen daarvan ook apologetische werken tegen de islam, met het geld van de kalief. Zie Jonathan Lyons, *The House of Wisdom: How the Arabs transformed Western Civilization* (Bloomsbury Press, 2010), 53-160.

³³ Het was normaal voor veel moslimgeleerden tussen de 9de en 11de eeuw om speciaal naar Bagdad of Damascus te reizen om daar filosofie te leren van Syrisch-christelijke geleerden.

punten islamitische theologie maakten tot wat het is.³⁴

Jouw inclusieve blik die het compleet afwijzen of opnemen van de Ander probeert te vermijden is vergelijkbaar met mijn visie. Ook de Koran als klassieke Soennitische theologie hanteert een inclusieve theologie³⁵, waarbij er wordt gesproken over een natuurlijke religie (*fitra*)³⁶ en de erkenning van voorgaande profeten en boodschappers.³⁷ Alle geopenbaarde religies zijn of waren soorten culturele-hermeneutische islams, waarbij deze worden opgeroepen zich te houden aan hun eigen geschriften.³⁸ Dit is ook hoe islamitische theologie voornamelijk kijkt naar voorgaande religies; het probeert voorgaande religies te begrijpen en te plaatsen. Moslims behoorden hierdoor tot de eerste serieuze antropologische beschrijvers van de religies van de wereld.³⁹

Jouw zoektocht naar het verspreide Christologische heil is zeer herkenbaar. Deze open blik zijn moslims - theologisch gezien - kwijt geraakt. Maatschappelijk-juridische interpretaties waren tot de 19e eeuw gericht op het in stand houden van een inclusieve religieus-pluralistische maatschappij in de moslimlanden, maar theologisch gezien was er na de 13de eeuw weinig interesse in verdere verdieping en uitwisseling. Dit viel samen met de periode waarin moslimscholen zich kristalliseerden tot een orthodoxie die minder interne vrijzinnigheid nodig had of tolereerde, én de grote maatschappelijke omwentelingen door de inval van de Mongolen en de kruistochten. De theologische verdieping in het eigene en de

³⁴ Zie bijv.: 'Abd al-Jabbar, *Critique of Christian Origins: A Parallel English-Arabic Text* (Brigham Young University, 2010). David Thomas, *Christian Doctrines in Islamic Theology* (Brill, 2008) en zijn *Christian-Muslim relations: A Bibliographical History* (in 5 volumes, Brill, 2009-2013). John Renard, *Islam and Christianity: Theological Themes in Perspective* (University of California Press, 2011). En vooral het meesterwerk van Harry Wolfson, *The Philosophy of the Kalam* (Harvard University Press, 1976).

³⁵ Zie mijn artikel: *De beste religie of de beste interpretatie?*, <http://www.nieuwemoskee.nl/2015/02/de-beste-religie-of-de-beste-interpretatie/>.

³⁶ Koran 30:30

³⁷ Koran 2:136/177 etc.

³⁸ Koran 5:44/47-48/66-68.

³⁹ De *Firaq* (aparte stromingen) en *Milal* (religies) werken van al-Ash'ari (d. 936), al-Biruni (d. 1048), al-Shahrastani (d. 1153), vooral de laatste wordt gezien als een van de eerste niet-polemische studies over wereldreligies.

Ander begon pas weer in de 19de eeuw⁴⁰ toen moslims geconfronteerd werden met een superieur christelijk westen dat hen koloniseerde, een westen die zelf na de kruistochten en de Reconquista van Spanje en Sicilië wel openstond voor kruisbestuiving.⁴¹ Maar moslims hadden in de 19de eeuw te maken met de protestantse zending, die zich vooral richtte op tekstuele kritiek, en niet zozeer op klassieke filosofische theologie. Tezamen met de opkomst van het neo-traditionalisme vanuit Saoedi-Arabië dat met oliegeld verspreid werd, heeft dit de toon heeft gezet voor 20-21^{ste}-eeuwse moslim apologetiek.⁴² Pas in de afgelopen 30 jaar zien we een langzame opkomst van het intellectuelere islamitische denken over moderne mensenrechten en globalistisch religieus-pluralisme⁴³, een grotere interesse in klassieke islamitische filosofie en theologie, en de eigenheid van de islam van moslimminderheden in het westen.⁴⁴ Het is deze context die ook de positieve reactie op Paus Benedictus XVI's speech in Regensburg vormde. De brief *A Common Word* is nu uitgegroeid tot de omvangrijkste en meest intensieve christen-moslim dialoog in de geschiedenis van beide geloven.⁴⁵ Het is ons nu gelukt om verder dan de *Bayt al-Hikma* te komen. Maar de vraag is nu hoe we dit breed gedragen kunnen laten worden door onze gemeenschappen. Voor een deel heeft dit met tijd en ontwikkeling te maken. Moslimgemeenschappen in het westen beginnen op de sociale ladder omhoog te klimmen en zijn steeds hoger opgeleid, en staan daardoor meer open voor intellectuele engagement met het eigene en het andere. Verder is ook de toegankelijkheid van die literatuur van belang. In het Nederlands is er nog maar weinig intellectueel-islamitische literatuur te verkrijgen. Ook zijn opleidingen en cursussen in de islam van belang voor het verspreiden van kennis onder algemene gelovigen en voor het

⁴⁰ Zie mijn: *Review: Attempts to revitalize Kalam in the late 19th and early 20th centuries*, https://www.academia.edu/6308131/Review_Attempts_to_revitalize_Kalam_in_the_late_19th_and_early_20th_centuries.

⁴¹ Zie Lyons' werk boven, voetnoot 1. En George Saliba, *Islamic Science and the Making of the European Renaissance* (MIT Press, 2007).

⁴² Voor een uitgebreide bespreking hierover, zie: Umar Ryad, *Islamic Reformism and Christianity: A Critical Reading of the Works of Muhammad Rashid Rida and His Associates (1898-1935)* (Boston: Brill, 2009).

⁴³ Zie bijv.: Abdulaziz Sachedina, *Islam and the Challenge of Human Rights* (Oxford University Press, 2009).

⁴⁴ De *Fiqh al-'Aqalliyat*, zie: Said Fares, *Fiqh al-Aqalliyāt: Negotiating Discourse of Tradition, Modernity and Reform*, http://www.academia.edu/10042489/Fiqh_al-Aqalliyat_Negotiating_Discourse_of_Tradition_Modernity_and_Reform.

⁴⁵ www.acommonword.com. Ook zijn er al tientallen jaren bijeenkomsten tussen katholieke en Shi'itische theologen die hun lezingen bundelen: <http://iis.ir/event/a-catholic-shia-engagement/>.

opleiden van binnenlandse theologen.⁴⁶ Bij katholieken (ik heb zelf een katholieke achtergrond) is het Vaticanum II-denken wel breed aanwezig, maar mist het vooral aan theologische gronding van bijv. de inclusieve theologie in *Nostra Aetate*.⁴⁷ Op die manier kunnen we maatschappelijk gezien beter tot een ethisch midden komen, omdat onze beider ethieken theologisch gegrond zijn.⁴⁸ Dat is ook de reden waarom een inclusieve theologie het zowel op humanistisch als op wetenschappelijk niveau wint van universalistische en exclusivistische houdingen. De totale opname of ontkenning van de Ander verloochent het eigene in de plurale wereld. Onze theologische discussie is dus in mijn ogen vooral van belang op het gebied van ethiek, dat God de mens en wereld met inherent goede potentie heeft geschapen, en minder op het gebied van Goddelijke attributen, of Gods essentie bijvoorbeeld uit één of drie personen bestaat.⁴⁹ De laatste discussie blokkeert ons mijns inziens veel te veel om het eerste goed te gronden. We moeten denk ik eerst onze menselijkheid gronden in het scheppingsplan voordat we gaan discussiëren over het ongrijpbare Godswezen.

Om dan toch even samen de theologie in te duiken betreffende jouw laatste vragen: het is interessant hoe je nu de islamitische variant van Gods woord (door God gekozen openbaring)

⁴⁶ Dit is o.a. wat ik en mijn collega's willen doen via het fahminstituut.nl, maar ook andere instituten als de Islamitische Universiteit Rotterdam en de verschillende islamologie opleidingen op de universiteiten zijn hier vitaal in.

⁴⁷ Zie mijn: *From the Syllabus towards Vatican II: The increase of Human Rights Discourse as an indicator of a Natural Law Knowledge Base Shift*, https://www.academia.edu/13995558/From_the_Syllabus_towards_Vatican_II_The_increase_of_Human_Rights_Discourse_as_an_indicator_of_a_Natural_Law_Knowledge_Base_Shift.

⁴⁸ De oudste orthodox-theologische school, de Maturidi, hanteert net zoals het katholicisme een Natural Law theologie, zie mijn: https://www.academia.edu/10939863/Rational_ethics_and_Natural_Law_in_classical_Islam_Examples_from_the_Hanafi_school. De andere orthodox-theologische school, de Ash'ari, ontwikkelde een soort scriptuele Natural Law via de *Maqasid al-Shari'a*, de humanistische doeleinden van de Sharia, zie: Robert Crane, *Maqasid al-Shari'ah: A Strategy to Rehabilitate Religion in America*, <http://www.iiit.org/Portals/0/pdf/Maqasid%20al%20Sharia.pdf>. Zie ook voetnoot 24 hieronder.

⁴⁹ Beroemde klassieke theologen als al-Razi (d. 1209) zeiden al dat het meningsverschil tussen moslims en christenen vooral draait om een attributenleer, en niet automatisch om monotheïsme zelf. Zie: Mun'im Sirry, *Scriptural Polemics: The Qur'an and Other Religions* (New York: Oxford University Press, 2014), 133-166. David Thomas, *Christian Doctrines in Islamic Theology* (Leiden: Brill, 2008). Maha Elkaisy-Friemuth, 'God and the Trinity in Fakhr al-Dīn al-Rāzī', *Islam and Christian-Muslim Relations* 22:2, 113-126. Miroslav Volf's *Allah: Het antwoord van een christen* (2012) is een van de meest interessante bijdragen aan deze discussie.

probeert te spiegelen aan de christelijke variant (door geïnspireerde mensen gekozen woorden). Ten eerste zijn er zeker meerdere vormen van openbaring en inspiratie in de islam⁵⁰. De Koranische vorm is een vorm van openbaring, niet dé vorm. Dus dat de Bijbel door geïnspireerde mensen gekozen woorden bevat is daardoor niet in tegenspraak met de Koranische vorm van God-gekozen woorden. Daarbij geloven moslims, en ook christenen, dat de Bijbel zeker wel 'Koranische' vormen van openbaring bevat. Welke dat zijn is een andere discussie, maar de diversiteit van de Bijbel als 1000 jaar lange verzameling en redacties van teksten is natuurlijk niet te vergelijken met een 25 jaar lange verzameling en eenmalige redactie van de Koran. De islamitische God is als de totale Ander⁵¹ niet alleen transcendent, maar evenzeer immanent, doordat islamitische theologie altijd benadrukte dat God positieeloos is. Deze nadruk die het idee van of God dichtbij of ver weg is vervangt door het idee dat God er gewoon *is*, tezamen met de immanente hermeneutische aanwezigheid van Gods woord in de Koran die elke dag meerdere keren wordt geciteerd in de gebeden, is er zeker geen sprake van dat de islamitische God een verre God is. Het interessante is ook dat de islamitische stromingen die Gods immanentie en 'lichamelijkheid' juist benadrukten een extreme nadruk legden op de letterlijke lezingen van de Koran en een theologisch voluntarisme⁵² hanteerden, wat kenmerkend is voor het eerder besproken neo-traditionalisme.⁵³ De islamitische stromingen⁵⁴ die juist Gods transcendentie benadrukten zijn ook de stromingen die met humanistisch-rationele interpretaties kwamen; als God de totale Ander is en Hij niks nodig heeft, dan is Zijn openbaring gericht op het welzijn van de mens

⁵⁰ De Koran heeft het over meerdere vormen van *Wahy*, openbaring/inspiratie. Zie Koran 42:51, 5:111, 16:68, 28:7, en heeft het ook over inherente inspiratie, *ilham*, zie Koran 91:8

⁵¹ Het idee van God als de totale Ander is een uitvinding van vroege christelijke theologie, zie vooral het meesterwerk van Robert Sokolowski: *The God of Faith and Reason: Foundations of Christian Theology* (The Catholic University of America Press, 1995), maar volgens David Burrell is dit o.a. teruggekeerd in de theologie van Thomas van Aquino onder invloed van het joods-islamitisch *Kalam* werk van Maimonides: *Thomas Aquinas and Islam*, <http://brandon.multics.org/library/misc/burrell2004thomas.pdf>.

⁵² Het compleet accepteren en navolgen van Gods wil zoals deze wordt begrepen in de door hen bepaalde letterlijke betekenis van de openbaringsteksten, zonder enige vorm van rationalisering of humanisering van de interpretatie, waarbij ook enige vorm van hermeneutische belemmeringen compleet wordt ontkent. Het idee is dus dat Gods wil direct uit de tekst te halen is en uit te voeren is.

⁵³ De Salafisten en Wahhabisten, die vertegenwoordigers zijn van de extreme tak van de *Athariyya*, of *Ahl al-Hadith*, zie: Adis Duderija, *Neo-Traditional Salafi Qur'an-Sunna Hermeneutics and Its Interpretational Implications*, [https://www.academia.edu/2307712/Neo-Traditional Salafi Qur'an-Sunna Hermeneutics and Its Interpretational Implications](https://www.academia.edu/2307712/Neo-Traditional_Salafi_Qur_an-Sunna_Hermeneutics_and_Its_Interpretational_Implications).

⁵⁴ Dan praat ik hier over de heterodoxe Mu'tazilah, en de orthodoxe Maturidi en Ash'ari

die wel afhankelijk is.⁵⁵ In islamitische theologie humaniseert Gods transcendentie juist de openbaring.⁵⁶ De attributen die in het christendom worden verbonden aan de Heilige Geest zien wij in islamitische theologie terug in zowel het Koranische *Ruh*, geest, zoals gelinkt aan Jezus en Adam en de openbaring van de Koran zelf⁵⁷, als in de Goddelijke attributen zoals *Lutf*.⁵⁸ Ook op dit laatste punt gaat het dus om een andere plaatsing van die attributen, niet om de afwezigheid ervan in islamitische theologie.

Wat betreft je vraag of de Koran Maria, zus van Aaron, verwart met Maria de moeder van Jezus: ik raad je aan om het werk van de christelijke Gabriel Said Reynolds eens te lezen die dit soort issues analyseert vanuit het Bijbelse milieu van de Koran. Klassieke exegeten waren

⁵⁵ Zoals gezegd door de Ash'ari theoloog al-Razi: "The known religious duties falls into two categories: the rights of God (*Huquq Allah*, i.e. creed and worship), and the rights of mankind (*Huquq al-'ibad*, freedom and possession): God's rights are based on generous forgiveness because the Most High is needless (*ghani*) of creation, and the rights of mankind must be cautiously guarded as an obligation", Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Mafatih al-Ghayb* (Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2006), 1:204. De Ash'ari theoloog al-Baydhawi (d. 1286): "De Goddelijke voorschriften (*al-Āhkām*) streven het universeel menselijk welzijn (*al-Masālih al-rājiha*) na." [Nāsir al-Dīn al-Baydhāwī, *Anwār al-Tanzīl wa āsrār al-Ta'wīl* (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'arabiyya, 1418 AH), 1:121] En de Ash'ari jurist al-Qarafi (d. 1285): "Een Shari'a wet kan niet beschouwd worden als behorende tot de *Maqāsīd* (doelstellingen van de islam) behalve wat gerelateerd is aan een authentieke doelstelling: een resultaat van een algemeen welzijn (*Maslaha*), of het tegengaan van een humanitaire corruptie (*Mafsada*)." Jasser Auda legt de *Maqāsīd* uit als: "Het samenstellen en vervullen van de natuurlijke rechten [van de mens] werden uitgewerkt tot de doelstellingen van de Shari'a (*Maqāsīd al-Sharī'a*): Deze zijn ingedeeld op dingen die noodzakelijk zijn en daarom beschermd moeten worden: (1) religie, (2) persoonlijkheid, (3) intellect, (4) nageslacht, (5) bezit. En sommigen van de geleerden die deze methodes ontwikkelen voegen aan deze vijf ook het noodzakelijke van het "beschermend van iemands eer". En de basis die de condities bepalen om deze noodzakelijkheden te construeren, die gezien worden als fundamenteel voor het voortzetten van het menselijk leven (*al-Hayyah al-Bashariyyah*) zelf, daarom is er een algemene overeenstemming tussen de geleerden dat het beschermen van deze noodzakelijkheden het doel (*al-Ghāyyah*) van elke geopenbaarde Shari'a wet (*sharī'ah samāwiyyah*).” Jasser Auda, *Maqāsīd al-Sharia: ka-Falsafa li-lSharī'a al-islamiyya ruwiya manzumiyyah* (Herndon: IIIT, 2012), 31-32.

⁵⁶ Jan van Reeth ziet deze nadruk op de totale Andersheid van God in de islam als de aanzet ziet tot de secularisering van de wereld, zie zijn: *Kalam: Arabisch denken over God en Wereld* (2011).

⁵⁷ Koran 4:171, 5:110, 15:29, 16:102.

⁵⁸ *Lutf* is het attribuut van God dat ieder mens ongedwongen aantrekt naar het goede.

zich bewust van het feit dat er 600 jaar tussen de twee Maria's zat. En er is een profetische traditie waarin Mohammed door christenen uit Najran wordt bevraagd op dit punt wat hij beantwoordt met dat het een tribale verwijzing is. Maria is van de stam van Imran, zoals Jezus dat is van David, en zoals haar nicht Elizabeth ook wordt aangegeven als dochter van Aaron.⁵⁹ Zussen en dochters zijn hier tribale verwijzingen. De Koran hanteert hier volgens hem een vorm van scriptuele theologie die ook terug te vinden is in zowel apocriefe teksten als het Nieuwe Testament, die zich ook richt op het discours dat joden hanteerden in hun afwijzing van Jezus.⁶⁰ Ook zegt vers 5:116 niet dat dit de Drie-eenheid vertegenwoordigt, maar, zoals het er letterlijk staat, dat christenen God, Jezus en Maria als godheden hebben aangenomen. Sommigen zien dit als een verwijzing naar de Collyrdianen die aan een extreme vorm van Maria-verering deden. Anderen, zoals de katholieke theoloog Michel Cuypers, zien dit als een verwijzing naar Maria als *Theotokos*, de moeder van God.⁶¹ Hierbij is het ook van belang dat de Koran de term *ilah* niet simpel als godheid gebruikt, maar ook als datgene wat wordt aanbeden of goddelijke krachten heeft. Jezus is geen godheid, dus dan is Maria dat ook niet. Maria is mens, dus dan is Jezus dat ook. Het is binnen de Koranische scheppingstheologie een logische klacht tegen de overdrijvingen in verschillende christelijke stromingen.⁶²

Dan je idee dat de Koran zelf een laat-christelijke apocriefe tekst zou kunnen zijn: volgens mij doe je hiermee niet alleen de tekst van de Koran tekort maar ook de wetenschap. Jezus en Maria staan niet centraal in de Koran, Mozes en Abraham worden vaker genoemd. Daarnaast houdt de Koran zich vooral bezig met scheppingstheologie (Goddelijke incontinentie versus wereldse contingentie) en minder met de relatie tussen het Godswezen en Zijn attributen. De Koran reageert zeker op de vele gezichten van het christendom, maar houdt zich bezig met zowel de religieuze concepten van de laat-antieke wereld als met de plaatsing van de mens in de schepping. Is er een vergelijkbare tekst in de laat-antieke wereld die dit allemaal opneemt en ook spreekt in de eerste vorm namens God? Het is een redelijk unieke tekst in die

⁵⁹ Lukas 1:5

⁶⁰ Gabriel Said Reynolds, *The Qur'an and its Biblical Subtext* (New York: Routledge, 2010), 130-136.

⁶¹ Michel Cuypers, *The Banquet: A Reading of the Fifth Sura of the Qur'an* (Miami: Convivium Press, 2009), 431-432.

⁶² Een punt waar Koranvers 4:171 al op doelt, en dit vers heeft het dus ook niet automatisch over de Drie-eenheid, maar eerder over tri-theïsmes. Zie Volf, *Allah: Het antwoord van een christen*, 139-146. En Sirry, voetnoot 18.

context.⁶³

Dat je de Koran niet accepteert als openbaring, maakt het voor mij interessant om te weten waarom de Koran volgens jou niet een uiting van de Heilige Geest zou kunnen zijn. En dit vraag ik vooral vanuit het katholieke perspectief van de mogelijkheid van openbaring na de kruisiging.

Waar we het hopelijk nu wel over eens kunnen zijn is dat de Koranische tekst niet automatisch christelijk-theologische verwarringen of fouten bevat, en, als je het er mee eens bent, dat de Koran hoe dan ook een belangrijke tekst is die het geloof in de goede God uitdraagt. Voor mij is het een tekst die het woord van God bevat, maar vooral een tekst die de mens leert dat God als totale goede Ander gericht is op het welzijn van Zijn schepping. De religie van de Koran mag de wereld alleen humaniseren, nooit dehumaniseren. Dat is het gezamenlijk woord, *a common word*, waarin onze religies, en alle andere mensen van goede wil, elkaar in kunnen vinden.⁶⁴

⁶³ Zie bv. Angelika Neuwirth's werken hierover die dit prachtig bespreken: *Islam as a Culture of Knowledge*, <https://en.qantara.de/content/interview-with-angelika-neuwirth-islam-as-a-culture-of-knowledge>. En: *Two Faces of the Qur'ān: Qur'ān and Muṣḥaf*, <http://journal.oraltradition.org/articles/download/25i?article=neuwirth>. En: *Locating the Qur'an in the Epistemic Space of Late Antiquity*, <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1879/19711.pdf>.

⁶⁴ De term 'een gezamenlijk woord' komt uit Koranvers 3:64. Zie mijn artikel daarover: *The Humanistic implications of Qur'an 3:64 for religious pluralism*, https://www.academia.edu/8615265/The_Humanistic_implications_of_Qur_an_3_64_for_religious_pluralism.

Brief V, Hendro Munsterman⁶⁵

DE KORAN ALS UITDRUKKING VAN DE HEILIGE GEEST

Wetenschappers van de universiteit van Birmingham ontdekten onlangs een uniek oud koranmanuscript in hun bibliotheek. Het perkament waarop de teksten staan, is afkomstig van een dier dat ergens rond het jaar 600 leefde. De koranverzen zelf werden volgens de islamitische traditie pas na het jaar 610 aan Mohammed geopenbaard. Hendro Munsterman, katholiek theoloog, en Arnold Yasin Mol, student Islamitische Theologie en Religiestudies in Leiden, gaan op Nieuwwij.nl de discussie aan over o.a. de betekenis van deze vondst, en de rol die zij speelt in de geloofwaardigheid van de islam. Op 27 juli ging de eerste brief van Hendro online. Twee dagen later de eerste brief van Arnold. Op 31 juli kwam Hendro met zijn tweede brief. Arnold kwam vorige week dinsdag met zijn tweede brief. Vandaag de derde en laatste brief van Hendro waarop Arnold binnenkort nog zal reageren.

Door: **Hendro Munsterman**

Beste Arnold,

Hartelijk dank voor je mooie brief! Ik verheug me zeer over onze dialoog en over de mogelijkheid die Nieuwwij.nl ons biedt om in het openbaar onze ziel tegenover elkaar bloot te leggen in de hoop dat we verstaan en begrepen worden.

Deze (voorlopig laatste?) brief is feitelijk slechts één lang antwoord op die uiterst spannende, en meest wezenlijke vraag die je aan het eind van je tweede brief aan me stelde: “kan vanuit een christelijk perspectief de Koran niet een uiting van de Heilige Geest zijn?”.

Terwijl het overgrote deel van het protestantisme vanwege de leer van de *sola scriptura* (“slechts door de (Bijbelse) Schriften heeft God zich geopenbaard”) geneigd zou zijn om hierop simpelweg ontkennend te antwoorden (Koran en Bijbel komen dan immers met elkaar in een concurrentiestrijd terecht), kan vanuit een katholiek perspectief het antwoord niet anders dan zowel ontkennend als bevestigend zijn.

Ook hier bewijst zich weer de (ietwat simplistische, maar vaak terechte) constatering dat het protestante denken zich vaak in “of-of”-termen beweegt, terwijl het katholieke denken zich meer van “en-en”-patronen bedient.

Dit zowel-ontkennen-als-bevestigen is dus geen goedkope uitvlucht, maar vanuit katholiek-christelijk perspectief de enige wijze om zowel de christelijke traditie als ook de islamitische serieus te nemen en te erkennen.

Openbaring na kruisiging

Laat ik met de ontkennende kant van het antwoord beginnen; de bevestiging is vast vanuit de ontkenning beter te begrijpen dan andersom.

⁶⁵ Hendro Munsterman, *De Koran als uitdrukking van de Heilige Geest*, gepubliceerd 10-08-2015, <http://www.nieuwwij.nl/verdieping/de-koran-als-uitdrukking-van-de-heilige-geest/>

Je schrijft dat je bovengenoemde vraag stelt “vanuit het katholieke perspectief van de mogelijkheid van openbaring na de kruisiging”. Dit is echter een uitspraak waarin een katholiek zich niet herkent. Katholieken delen immers met alle andere christenen de overtuiging dat de openbaring voorgoed is afgesloten.

De 16de-eeuwse mysticus Johannes van het Kruis beschrijft die overtuiging in zijn beroemde werk *De Bestijging van de Berg Karmel* als volgt: “Omdat God ons zijn Zoon, zijn enige en definitieve Woord heeft geschonken, heeft hij ons alles in dit ene Woord gezegd, en hij heeft ons niets anders te zeggen. Want wat hij voorheen in gedeelten aan de profeten heeft gesproken, heeft hij in volledigheid in zijn Zoon uitgezegd” (II,22).

Natuurlijk komt dan de vraag op hoe katholieken tegen mystieke visioenen en verschijningen aankijken (ik vermoed namelijk dat je o.a. daar op doelde). Johannes van het Kruis geeft ook daarop zijn antwoord: “Wanneer iemand de Heer om visioenen of openbaringen vraagt, zou hij zich niet slechts als een dwaas gedragen, maar meer nog God beledigen door niet zijn ogen op Christus te richten maar iets anders of iets nieuws te zoeken” (II,22).

De mysticus staat geheel in de katholieke traditie. Ook het Tweede Vaticaans Concilie bevestigt deze visie.⁶⁶ Visioenen en verschijningen (traditioneel “private openbaringen” genoemd) – ook wanneer de katholiek kerk deze “erkent” – voegen niets toe aan de unieke en definitieve openbaring (“publieke openbaring”) die in de persoon van Christus zijn volheid heeft ontvangen, maar willen slechts “helpen deze voller te beleven in een bepaald tijdperk van de geschiedenis”.⁶⁷ Geen enkele katholiek is dan ook gedwongen deze te geloven of te accepteren.

Diezelfde Catechismus wijst in dezelfde paragraaf zelfs – je hoeft nauwelijks tussen de regels door te lezen – naar de islam, maar bijvoorbeeld ook naar de mormonen: “Het christelijk geloof kan geen “openbaringen” aanvaarden die de openbaring waarvan Christus de vervulling is, beweren te overtreffen of te verbeteren. Dit is het geval met sommige niet-christelijke godsdiensten en ook met sommige sektes van recente datum die zich baseren op dergelijke ‘openbaringen’.”⁶⁸

Is dit een vorm van christelijke arrogantie? Ik hoop dat je al lezende tot de overtuiging komt dat het daar niet om gaat. Wel gaat het erom dat als je deze overtuiging – namelijk dat in Jezus van Nazareth God zelf aan de mensheid zijn wezen en wil heeft getoond – uit het christendom zou snijden, je het hart er zelf uit zou snijden. Dan zou het christendom geen christendom meer zijn.

En zo komen we dan tot de wezenlijke vraag die het christendom aan de islam moet stellen om zichzelf te kunnen zijn: is dat nu net niet jullie innerlijkste overtuiging, dat de Koran de overtreffende trap is, ja zelfs de vervulling van de Bijbelse openbaring?

⁶⁶ Dei Verbum (Over de Goddelijke Openbaring), Artikel 4, <http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=576&al=4>

⁶⁷ Catechismus van de Katholieke Kerk, n° 67, <http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=67>

⁶⁸ Ibid

Als het antwoord daarop ‘ja’ is, dan is het probleem niet slechts dat de islam het christendom als het ware wil opslokken en vervangen, maar bovenal ook dat Koran en islam een beeld van het christendom hebben waar een christen zichzelf niet in herkent. Christenen zijn geen ‘mensen van een boek’, maar zijn mensen van een Mens – de mens bij uitstek – in wie ze het gelaat van de Ene, liefdevolle, rechtvaardige, barmhartige en nabije God hebben herkend.

De openbaring ligt ook voor ons

Maar er is meer te zeggen – en zo kom ik bij het bevestigende deel van mijn antwoord. Ook wanneer ik als christen Gods openbaring in het leven, spreken, handelen, sterven en verrijzen van Jezus van Nazareth als ‘uniek en definitief’ erken en belijd, betekent dat niet dat Gods openbaring slechts ‘achter ons’ ligt. In zekere – en op belangwekkende – zin ligt deze openbaring ook nog ‘voor ons’.

Ons kennen en verstaan van deze goddelijke openbaring is immers altijd onvolmaakt en open naar de toekomst. Ondanks alle dogma’s, verbindende geloofsbelijdenissen, catechismussen en andersoortige belijdenisgeschriften waarmee het christendom zich gedurende 20 eeuwen getooid heeft, blijft de God van Israël die ons in Christus op solidaire en bevrijdende wijze nabij wilde zijn, ook altijd een Mysterie, dat open blijft voor de toekomst.

Paulus schrijft het in zijn brief aan de Korinthiërs als volgt: “Nu kijken we nog in een spiegel, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf (door God) gekend ben” (1 Kor. 13, 12). [Belangrijke leessleutel: spiegels waren ten tijde van Paulus nogal wazige attributen waarin men zich zo ongeveer een idee van de werkelijkheid kon verschaffen.]

Dat is de bevrijdende paradox van het christendom: Enerzijds heeft God zich ten volle aan ons doen kennen dankzij zijn liefdevolle en handelend meetrekken met het volk Israël en uiteindelijk in de persoon van Jezus van Nazareth. Anderzijds is ons kennen van deze God voorlopig.

Paus Benedictus XVI zei het zo: “Niemand van ons kan beweren de Waarheid te bezitten. Het is de Waarheid die ons bezit”. Die Waarheid – uiteindelijk is dat immers God zelf – trekt ons al openbarend naar zich toe.

En zo kom ik over de islam te spreken. Ik geloof niet dat de Koran aanvullende of verbeterende openbaringen bevat. Wel geloof ik dat de islam als geloof en de Koran als uitdrukking ervan mij kan helpen om Christus beter te verstaan en dieper te doorgronden. Zoals mijn boeddhistische, atheïstische, hindoeïstische of andersgelovige vrienden en tijdgenoten dat ook doen of potentieel kunnen doen.

Dat betekent ten diepste dan ook dat de dialoog met andersgelovigen voor christenen geen ‘optie’ is, maar innerlijke noodzaak. Het christendom heeft die dialoog nodig om zichzelf te kunnen zijn. Niet om ‘nieuwe openbaringen’ te ontvangen om te leren kennen, maar om de zich-aan-ons-openbarende God in zijn nieuwheid, universaliteit en andersheid steeds dieper te kunnen doorgronden.

Inclusivisme

Ik was verheugd te lezen over de islam als “inclusivistische religie”, maar ik neem aan dat je het met me eens bent dat onze beide godsdiensten op verschillende wijze “inclusivistisch” zijn.

De parallel tussen christendom en islam als “inclusivistische godsdiensten loopt chronologisch scheef. Als ik met moslims praat krijg ik vaak het gevoel in hun ogen een “religieuze neanderthaler” te zijn: dat ik de Bijbel ken is al een flinke stap op de goede weg, maar als ik de Koran ook zou kennen en omarmen, zou mijn religieuze overtuiging haar volmaaktheid bewijzen.

Is inderdaad niet de kijk van de islam op het christendom als zijnde een “voorstadium” van de volmaakte openbaring, en zijn wij christenen dan in jouw/jullie ogen “onaffe moslims”?

Voor het christendom ligt de zaak ingewikkelder, omdat de islam een “laatkomer op de religieuze markt” is, en dus in christelijke ogen geen “etappe op de weg naar religieuze volmaaktheid” kan zijn.

Ik begrijp dat je mijn begrip van de Koran als “apocriefe tekst” niet kunt volgen en toestemmen. Maar het is (op dit moment) wat mij betreft de beste interpretatie die ik voorhanden heb: een tekst die op een moment in de geschiedenis wezenlijke onderdelen van christendom (en jodendom) geïntegreerd heeft en op creatieve wijze heeft aangevuld en aangepast aan de spirituele noden van de toenmalige tijd en maatschappij.

Dat deze aanpassing en aanvulling nodig was, was vast ook te wijten aan de gebrekkige wijze waarop het christendom toen veelal met haar religieuze erfenis omging. De vraag kan en moet gesteld worden: in hoeverre is het ontstaan van de islam (ook) niet het gevolg van een deels of grotendeels krakkemikkige prediking van de christelijke boodschap in de decennia voorafgaand aan het ontstaan van de islam en met name op het Arabisch schiereiland.

Het antwoord daarop zullen wij nooit weten. In ieder geval niet tijdens onze levensdagen. Maar ik kan niet ontkennen dat mijn eigen gedachten hieromtrent regelmatig rond deze hypothese cirkelen.

Ten slotte...

Er valt nog veel meer te zeggen over je belangwekkende brief. Er waren veel zaken waarover ik me verheugd of verbaasd heb. Die in ieder geval een gedegen reactie verdienen. Ik hoop dat we misschien ooit of elders de mogelijkheid krijgen om verder te praten, te graven, te kennen, en gekend te worden.

Alvorens de pen voor (voorlopig?) de laatste brief weer aan jou terug te geven wil ik één ding toch nog graag noemen. Het viel me op hoezeer jij de nadruk legt op het feit dat kennis van de klassieke islamitische theologie welhaast een voorwaarde is voor de herbronning van de islam. Natuurlijk denk ik dan direct aan de christelijke theologie (met name de katholieke variant ervan) die haar huidige herbronning en vernieuwing voor een wezenlijk deel aan de studie van de kerkvaders door de ‘patristische beweging’ aan het begin van de 20ste eeuw te danken heeft.

In beide gevallen komen we tot de ontdekking dat, hoe dichter we bij de bronnen van onze beide religies komen, hoe meer deze ‘humaniseren’ (zoals jij het treffend uitdrukt).

Aan katholieke zijde denk ik aan een bijzonder artikel van theoloog Paul van Geest en bisschop Gerard de Korte⁶⁹ van een paar jaar geleden in *Trouw*, waarin beiden schrijven:

⁶⁹ Gerard de Korte, *Orthodox betekent 'open geest'*, <http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3188302/2012/02/18/Orthodox-betekent-open-geest.dhtml>

“wie zich verdiept in de vroege kerkgeschiedenis komt er al snel achter dat orthodoxie bij kerkvaders gepaard gaat met gematigdheid, evenwicht en vooral met de bereidheid tot het aangaan van een dialoog. Een orthodox iemand is voor kerkvaders een ‘open geest’.”

Benieuwd naar je antwoord. Met een allerhartelijkste groet van deze ‘orthodoxe theoloog’!

Brief VI, Arnold Mol⁷⁰**“ONZE GOD HUMANISEERT DE MENSHEID”**

Wetenschappers van de universiteit van Birmingham ontdekten onlangs een uniek oud koranmanuscript in hun bibliotheek. Het perkament waarop de teksten staan, is afkomstig van een dier dat ergens rond het jaar 600 leefde. De koranverzen zelf werden volgens de islamitische traditie pas na het jaar 610 aan Mohammed geopenbaard. Hendro Munsterman, katholiek theoloog, en Arnold Yasin Mol, student Islamitische Theologie en Religiestudies in Leiden, zijn sinds vorige maand op Nieuwwij.nl met elkaar in discussie over o.a. de betekenis van deze vondst, en de rol die zij speelt in de geloofwaardigheid van de islam. Vandaag: de laatste brief van Arnold.

Door: **Arnold Yasin Mol**

Dank je Hendro voor je laatste brief. Mijn reactie is niet alleen iets verlaat vanwege andere verplichtingen (studie en lezingen), maar ook omdat ik onze uitwisseling goed wilde overdenken. Ik stelde niet veel vragen aan je omdat de meeste katholiek-theologische stellingen zowel bij mij als bij de meesten nederlandse theologen bekend zijn en het algemeen publiek beschikbaar in het Nederlands (niet dat jij ons niet kunt verrassen!). Voor de islamitisch-theologische stellingen die ik uiteenzette is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Ik ben blij dat in deze briefwisseling belangrijke punten besproken zijn die hopelijk hebben laten zien dat de klassiek-islamitische theologie juist een belangrijke bron is voor interreligieuze, teksthistorische en moderne probleemstellingen betreffende religie. Een toekomst voor de islam reduceren tot een mystieke uitvlucht zou juist alle potentie wegnemen van de islam als een rationeel humanistische religie.

Het is mooi dat we in deze briefwisseling een eigen 'common word' hebben kunnen vinden. Hopelijk is het een begin van een hoger niveau in het intertheologisch discours. In 1959 promoveerde de theoloog Willem A. Bijlefeld op het onderwerp 'De islam als een na-christelijke religie', waarin hij verschillende christelijke benaderingen van de islam bespreekt: islam als satans werk, mensenwerk, theocratie, Mohammed als barbaars persoon, als iemand die teleurgesteld was in het Arabisch christendom, de Koran als foute weergave van de Bijbel en christelijke doctrines, en als een niet goed bewaarde tekst.⁷¹ In onze discussie zijn een paar van deze oude benaderingen weer opgedoken. Sommigen als misvattingen, anderen als logische claims, zoals over Jezus' wezen en daden, wanneer men de islam beziet vanuit het

⁷⁰ Arnold Mol, *Onze God humaniseert de Mensheid*, gepubliceerd 07-09-2015, <http://www.nieuwwij.nl/verdieping/onze-god-humaniseert-de-mensheid/>

⁷¹ Willem A. Bijlefeld, *De Islam als Na-Christelijke Religie* (Den Haag: Van Keulen, 1959), 56-73, 148-165, 205-207.

christendom. Op dat laatste verschilt het weinig met bijvoorbeeld hoe de islam naar het bahá'í-geloof kijkt. Uiteindelijk zullen er theologisch grenzen blijven tussen onze religies waardoor er geen universalistisch samenvallen mogelijk is maar wel een inclusieve acceptatie. Waar wij wel een universalisme in kunnen vinden is in de ethiek, een overeenkomstige visie op de heiligheid en goedheid van het bestaan. Op dat punt heeft theologie juist iets bij te dragen dat voorbij godsdienstfilosofie en religiewetenschap gaat, zoals jij ook al eerder besprak in jouw briefwisseling met Taede Smedes.⁷² Theologie is een combinatie van religiewetenschap en godsdienstfilosofie, maar met het verschil dat theologie niet aan de zijlijn staat maar in direct discours met zowel het bestudeerde traditie (openbaring en de confessionele gemeenschap) als het collectieve object van openbaring (de schepping). Wij verschillen in het eerste, maar hebben overeenkomstige visies op het laatste die typisch Abrahamitisch zijn.

Toch zie ik bij jou dat je hogere grenzen optrekt dan nodig is. De term 'mensen van het boek' is een logische classificering in de laat-antieke wereld. En nog steeds omdat christenen hoe dan ook hun kennis over Jezus als mens uit een geschrift halen. Het gaat er hier om dat men een scriptuele religie heeft. Het gaat niet over hoe men de Schriften plaatst in de eigen religie. Ook zonder de Bijbel en haar scheppingstheologie had het christendom zich nooit kunnen onderscheiden van andere religies en cultes waarin men goddelijke mensen aanbad. Ook het idee dat de Koran de Bijbel vervangt zou volgens jou niet de issue zijn aangezien de Logos-ervulling in de Koran gespiegeld is aan de Logos-ervulling in Christus. En de Koran zou en kan nooit Christus vervangen, alleen bevestigen. Hier merk ik dus een spanning, het is bijna in tegenspraak met jouw eerdere claims over het onderscheid tussen Bijbel en Christus. Dat de Koran als openbaring de Bijbel opvolgt of aanvult, betekent niet dat de Koran ook Christus "overtreft", aangezien beiden volwaardige uitingen zijn van Gods woord. Dat katholieke theologie alles qua waarheid in Christus plaatst, kan door moslims begrepen worden als dat alles in Gods Logos is geplaatst. Iets wat moslims ook erkennen en waar dus geen conflict over is. Eenzelfde concept van "de Logos vinden in de andere traditie" zien wij gespiegeld in een interessant citaat van een van de vroege theologen in de islam, Hassan al-Basri (d. 728):

”Al-Hassan werd gevraagd: “Worden de kinderen van niet-moslims de Koran geleerd?” Hij zei, “Ja, reciteren zij niet de Tora en Evangelie, en zijn deze niet onderdeel van de Koran?” Of hij zei, "en die zijn ook het Boek van God".⁷³

⁷² Hendro Munsterman, *Kan een ongelovige theoloog wel een theoloog zijn?*, <http://www.nieuwwij.nl/verdieping/kan-een-ongelovige-theoloog-wel-een-theoloog-zijn-4/>

⁷³ Al-Qasim ibn Sallam (d. 838), *Fada'il al-Qur'an* (Beirut: al-Maktaba al-'Asriyya, 2009).

Door nu moslims op eenzelfde manier naast bijvoorbeeld boeddhisten en atheïsten te plaatsen, vraag ik mij af of dit niet tekort doet aan het feit dat moslims ook de Messias erkennen, de Oud-Testamentische profeten en de christelijke scheppingstheologie. Kan de Abrahamitische positie van de islam worden gerelativeerd tot gelijke aan niet-Abrahamitische en atheïstische levensbeschouwingen? Spreekt dit eigenlijk niet *Nostra Aetate* tegen⁷⁴ en verliezen wij hiermee niet belangrijke overlappingsen voor ons theologisch-ethisch discours die wij als grootste wereldreligies met elkaar moeten onderhouden? Onze beide religies zien de levensbeschouwelijke diversiteit onder de mensheid als een barmhartigheid van God⁷⁵. Alles in het bestaan komt voort uit Gods wil en spreken⁷⁶, en alles is daarmee een teken van Zijn aanwezigheid.⁷⁷ Dat islamitische theologie een inclusivisme erkent, betekent niet dat men geen waarde hecht aan het geloof in de Koran. Hetzelfde belang wordt in het christendom gelegd op het geloof in Jezus als Christus. Het idee van 'onaffe moslims' is op veel punten hetzelfde als 'anonieme christenen' van de theoloog Karl Rahner, met het verschil dat 'moslim' theologisch gezien niet als een exclusivistische label begrepen hoeft te worden, maar als een inclusieve beschrijving.⁷⁸ Het gaat hierin meer om ethisch geloven vanuit de

⁷⁴ "De Kerk beschouwt ook met hoogachting de moslims, die de éne, levende en uit zichzelf bestaande, barmhartige en almachtige God aanbidden, de Schepper van hemel en aarde, 8 die gesproken heeft tot de mensen. Zij trachten zich met heel hun hart ook aan zijn verborgen raadsbesluiten te onderwerpen, zoals Abraham, op wie het islamitisch geloof zich zo graag beroept, zich aan God onderwierp. Hoewel zij Jezus niet als God erkennen, vereren zij Hem toch als profeet, en zij eren zijn maagdelijke Moeder Maria, die zij soms zelfs met godsvrucht aanroepen. Bovendien verwachten zij de dag van het oordeel, waarop God de mensen zal doen verrijzen en hun zal vergelden naar werken. Daarom staat een hoogstaand zedelijk leven bij hen zeer in achtting en vereren zij God, vooral door gebed, aalmoezen en vasten." *Nostra Aetate*, <http://www.rkddocumenten.nl/rkddocs/index.php?mi=600&doc=610>.

⁷⁵ Koran 11:118-119 "Als jouw Heer het had gewild, had Hij de mensen tot één (religieuze) gemeenschap gemaakt, maar zij bleven van mening verschillen. Behalve zij met wie jouw Heer erbarmen heeft. Daartoe heeft Hij hen geschapen." Zie ook 5:48, 42:8.

⁷⁶ Koran 2:117 "De schepper van de hemelen en de aarde. Wanneer Hij iets beslist dan zegt Hij er slechts tegen: "Wees!" en het is."

⁷⁷ Koran 2:164 "In de schepping van de hemelen en de aarde, in het verschil van nacht en dag, in de schepen die op zee varen met wat nuttig is voor de mensen, in het water dat God uit de hemel laat neerdalen om daarmee de aarde te doen herleven nadat zij dood was, in dat Hij allerlei dieren erop heeft verspreid, in het besturen van de winden en in de wolken die voortgedreven worden tussen hemel en aarde zijn tekenen voor mensen die verstandig zijn."

⁷⁸ Zie mijn: *State of Mankind: Introduction into Quranic Universalism*, https://www.academia.edu/2120567/State_of_Mankind_Introduction_in_Quranic_Universalism.

gelovige zelf die ontvangen wordt door een oneindig barmhartige God, dan een universele verlossingsdaad in Christus die gegeven wordt vanuit God. Men kan daardoor zijn eigen (a-)religieuze labels en ethiek behouden en vanuit die context tegenover God staan, in plaats van als iemand die gered is zonder dat daarbij iemands eigenheid ertoe doet. De universele verlossingsdaad in Christus bagatelliseert eigenlijk de eigenheid van de niet-christelijke levensbeschouwingen. Verlossing is vanuit islamitische theologie geplaatst in Gods wezen, het katholicisme plaatst dit in Christus, die als Logos onderdeel is van Gods essentie, waardoor wij het technisch gezien nog steeds over dezelfde bron van verlossing hebben. Wij plaatsen alle goedheid, openbaring en verlossing in dezelfde God. Dat creëert een ethisch-monotheïstische oecumene van belang. Onze God humaniseert de mensheid. Het dwingt ons niet voorbij de verschillen te kijken, maar ons juist onze menselijkheid te leren begrijpen door deze verschillen.⁷⁹ Daarom ligt in mijn ogen de toetssteen van waarheid in dit debat niet in of ik Jezus' Zoonchap accepteer of jij de Koran als werkelijke openbaring, maar in de interpretaties van onze religies die onze menselijkheid waarborgt en verdiept. En daarin hebben wij elkaars waarheid erkend.

⁷⁹ Koran 49:13 "O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht."

